

शैक्षणिक उपलब्धियों की अवधारणा पर अध्ययन

रिंकी रानी, शिक्षा शास्त्र शोधार्थिनी

मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़

डॉ. कविता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर

शिक्षा शास्त्र विभाग, मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़

शोध सार

भारतीय समाज में भले ही विभिन्न समाजों में मुख्य सामाजिक-आर्थिक कारक समान प्रतीत होते हों, लेकिन इन कारकों का सापेक्ष महत्व स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर देश-दर-देश और समाज-दर-समाज अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, आय अमेरिका जैसे विकसित और समृद्ध देशों में उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जितनी भारत जैसे विकासशील देश में है, लेकिन पश्चिमी देशों में यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए एक देश में किए गए सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित अध्ययन दूसरे देश के लिए मान्य नहीं हो सकते हैं। यथार्थवादी सामान्यीकरण के लिए विभिन्न देशों और विभिन्न समाजों में वैज्ञानिक जांच की जानी चाहिए। डेविड मैक्लेलैंड के काम ने उपलब्धि प्रेरणा के वर्तमान अध्ययन के लिए आधार के रूप में कार्य किया। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने "एन आच" वाक्यांश का आविष्कार किया, जिसका अर्थ है "उपलब्धि की आवश्यकता"। किसी व्यक्ति की सफलता और उपलब्धियों के मनोवैज्ञानिक कारणों में से एक उसकी उपलब्धि की आवश्यकता है। इस धारणा के अनुसार, लोग उन चीजों के लिए कार्य करेंगे जिनके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोग ऐसी क्रियाएँ करेंगे जो उन्हें दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने, उत्कृष्टता के किसी मानक को पूरा करने या उससे आगे निकलने, या कुछ असामान्य करने में मदद करेंगी। सफल होने की इच्छा कुछ हद तक सभी को प्रभावित करती है। उपलब्धि के लिए मजबूत इच्छा वाले छात्र सफल होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। इस प्रकार, जिस हद तक व्यक्ति शारीरिक संतुष्टि, दूसरों से प्रशंसा, और व्यक्तिगत महारत की भावनाओं जैसे पुरस्कारों के लिए काम करने की अपनी आवश्यकता में भिन्न होते हैं, उसे उपलब्धि प्रेरणा के रूप में वर्णित किया गया है (चौहान, 2004. पृष्ठ 222-223)।

शैक्षणिक उपलब्धि शब्द को सभी विषयों में उपलब्धियों के योग के रूप में परिचालनात्मक रूप से परिभाषित किया गया है। यह अंतिम परीक्षा के दौरान छात्रों द्वारा सभी विषयों में प्राप्त परिणामों को जोड़कर

प्राप्त किया जाता है। इसे शैक्षणिक और शैक्षणिक कार्य में प्राप्त योग्यता की डिग्री या स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसे पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों सहित विभिन्न सीखने के अनुभवों के माध्यम से मापा जाता है। शैक्षणिक उपलब्धि घर के माहौल, स्कूल में सीखने और पढ़ाने के प्रकार और शिक्षकों और साथियों के साथ संबंधों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। आनुवंशिकता और सामाजिक कारक छात्र की उपलब्धि को प्रभावित करते हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य शब्द: शैक्षिक उपलब्धि, राष्ट्र विकास, बौद्धिक क्षमता।

प्रस्तावना

किसी राष्ट्र की सफलता की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रत्येक नागरिक समुदाय और देश के लिए किस तरह योगदान देता है। इसके लिए श्रमिक, तकनीशियन, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक और छात्र- सभी कुशल, शिक्षित और उच्च उपलब्धि प्रेरणा प्रदर्शित करने वाले हैं- की आवश्यकता है। हर किसी के अंदर यह दिखाने की आंतरिक इच्छा होती है कि वह साधारण नहीं है, और उच्चतर तक पहुँचने की आकांक्षा रखता है। उपलब्धि प्रेरणा सफलता की इस इच्छा से उत्पन्न प्रेरणा है। यह आंतरिक उत्कृष्टता के दिए गए मानक तक पहुँचने के लिए आवश्यक प्रयास से जुड़ाव की भावना है और किसी व्यक्ति के कार्यों का वर्णन करती है जब वे किसी कार्य को पूरा करने या दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। यह लक्ष्य प्राप्त करने और सफलता के लिए संघर्ष करने की एक मान्यता प्राप्त रणनीति है। सफल होने की इच्छा जीवन के शुरुआती चरणों में अनुभवों पर निर्भर करती है। आज का आधुनिक समाज हर किसी से अपने जीवन में सफल होने की अपेक्षा करता है। शैक्षणिक उपलब्धि और प्रदर्शन बच्चों की वास्तविक क्षमता और प्रतिभा को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। चूंकि बच्चे के भविष्य का संकेतक स्कूल में उनकी शैक्षणिक सफलता है, इसलिए यह माता-पिता और बच्चों दोनों के दिमाग पर बहुत दबाव डालता है। यह शैक्षणिक सफलता व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों सहित कई तत्वों का परिणाम है, और यह व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक और गैर-संज्ञानात्मक दोनों भागों पर निर्भर करता है। घर, स्कूल और पड़ोस में सकारात्मक और उत्साहजनक माहौल से बच्चे की शैक्षणिक प्रगति को बढ़ाया जा सकता है। उपलब्धि प्रेरणा और शैक्षणिक उपलब्धि विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करती है कि वे कहाँ खड़े हैं और उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। सफलता खुशी और अद्भुत भावनाएँ लाती है, जबकि असफलता आक्रोश और असंतोष लाती है। समाज द्वारा स्थापित एक स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान का सकारात्मक शैक्षणिक विकास और छात्र विकास को बढ़ावा देने का एक विशेष, महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक कर्तव्य है। वर्तमान अध्ययन विभिन्न सामाजिक श्रेणियों से संबंधित छात्रों के बीच उपलब्धि प्रेरणा और शैक्षणिक उपलब्धि के बीच के संबंध को समझने में मददगार

होगा। यह शिक्षकों, स्कूल अधिकारियों, प्रशासकों, पाठ्यक्रम योजनाकारों, परामर्शदाताओं और मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को स्कूल में पाठ्यक्रम और अन्य गतिविधियों की योजना इस तरह से बनाने में मदद करेगा ताकि यह छात्रों के बीच उपलब्धि प्रेरणा को बढ़ाए। साथ ही, जिन छात्रों को इसकी आवश्यकता है, उनके लिए उपचारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं ताकि वे अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्यों तक पहुँच सकें।

शैक्षणिक उपलब्धि का महत्व

शैक्षणिक उपलब्धि में बौद्धिक क्षमता के महत्व को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, फिर भी शैक्षणिक उपलब्धि में बड़ी संख्या में व्यक्तित्व कारक पाए गए हैं।

सामान्य तौर पर शैक्षणिक उपलब्धि, शैक्षणिक या अकादमिक कार्य से संबंधित किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राप्त की गई दक्षता की सफलता की डिग्री या स्तर को संदर्भित करती है। शैक्षणिक या शैक्षिक आयु, उपलब्धि भागफल या उपलब्धि भागफल किसी विशिष्ट विषय में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के स्तर की व्याख्या करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है।

गुड (1959) ने शैक्षणिक उपलब्धि को स्कूल के विषयों में प्राप्त ज्ञान या विकसित कौशल के रूप में परिभाषित किया है, जिसे आमतौर पर टेस्ट स्कोर या शिक्षकों द्वारा दिए गए अंकों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

क्रिश्चियन (1980) के अनुसार प्रदर्शन शब्द आम तौर पर छात्रों के सीखने के परिणाम को इंगित करता है। विभिन्न विषयों के माध्यम से सीखने के परिणामस्वरूप, सीखने के परिणाम छात्रों के व्यवहार पैटर्न को बदल देते हैं। सीखना छात्रों के तीन प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित करता है अर्थात्

- संज्ञानात्मक,
- भावात्मक
- मनोप्रेरक।

संज्ञानात्मक क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्ति के बौद्धिक विकास से संबंधित है। इस क्षेत्र में विकास में बुनियादी बौद्धिक कौशल का अधिग्रहण शामिल है, जैसे पढ़ना, जोड़ने और घटाने की क्षमता, साथ ही तथ्यों, अवधारणाओं और सामान्यीकरण को सीखना।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES

An International Peer Reviewed, Refereed Journal

Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 **Impact Factor : 6.8** ISSN(O) : 2584-2692

Available online : <https://sijarah.com/>

ब्लूम (1958) का तर्क है कि संज्ञानात्मक डोमेन में वे सभी उद्देश्य शामिल हैं जो ज्ञान की याद या पहचान से संबंधित हैं और संज्ञानात्मक डोमेन में बौद्धिक क्षमताओं के विकास में छह प्रमुख वर्ग शामिल हैं, अर्थात्,

- ज्ञान,
- समझ,
- अनुप्रयोग,
- विश्लेषण,
- संश्लेषण,
- मूल्यांकन।

उपलब्धि का उपयोग आमतौर पर शिक्षा में किया जाता है। उद्योग, सिविल सेवा, नैदानिक उद्देश्यों और विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श के लिए भी जैसे कि

- ग्रेड का असाइनमेंट,
- अगली कक्षा में पदोन्नति,
- व्यक्तियों का वर्गीकरण,
- परामर्श और पुनर्चिकित्सा शिक्षण,
- व्यवसाय मार्गदर्शन,
- सीखने की स्थितियों की प्रभावशीलता को मापना
- व्यक्तियों का चयन।

संबंधित साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन

कार्टर द्वारा शिक्षा का शब्दकोश (1959) शैक्षणिक उपलब्धि को स्कूल के विषयों में प्राप्त ज्ञान या विकसित कौशल के रूप में परिभाषित करता है, जो आमतौर पर शिक्षकों द्वारा दिए गए टेस्ट स्कोर या अंकों या दोनों के द्वारा निर्धारित होता है।

चैपलिन द्वारा मनोविज्ञान का शब्दकोश (1959) शैक्षिक या शैक्षणिक उपलब्धि को शिक्षकों द्वारा, मानकीकृत परीक्षणों या दोनों के संयोजन द्वारा मूल्यांकन किए गए शैक्षणिक कार्य में उपलब्धि या दक्षता के निर्दिष्ट स्तर के रूप में परिभाषित करता है।

भटनागर आर.पी. (1969) छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि या शैक्षणिक प्रदर्शन को उनके कुल व्यवहार का एक पहलू मानते हैं। यह एक व्यक्ति के रूप में छात्र की अपने पर्यावरण, यानी स्कूल, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत का उत्पाद है।

गुप्ता और कपूर (1969) ने कहा है कि अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन की तरह शैक्षणिक उपलब्धि या शैक्षणिक प्रदर्शन एक आयामी नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी गतिविधि है, जिसमें कई चरण शामिल हैं। शैक्षणिक उपलब्धि विद्यार्थी की अवधारणा को प्रभावित करती है, यह बताकर कि दूसरे उसे कैसे आंकते हैं और दूसरों के संबंध में वे स्वयं को कैसे आंकते हैं। वे सामाजिक गतिविधियों पर उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले समय और ऊर्जा की मात्रा को भी प्रभावित करते हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना मिलनसार बनता है।

साइमन्स (1960) ने कई तरीकों का संकेत दिया है जिनसे शैक्षणिक उपलब्धि प्रभावित होती है। वह रिपोर्ट करता है कि परीक्षा में अर्जित अंक विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा अंतर डालते हैं। अंक उसके स्वयं के आकलन को प्रभावित करते हैं, उसके लिए एक संकेत के रूप में कार्य करते हैं कि उसे पसंद किया गया था या नापसंद किया गया था, और यह निर्धारित करते हैं कि उसे सहपाठियों के साथ रहना है या इसके बजाय (जैसा वह समझता है) एक बहिष्कृत बन जाना है और दूसरी कक्षा में अजीब विद्यार्थियों के समूह में शामिल होने के लिए मजबूर होना है। अंक सफलता या असफलता का संकेत देते हैं और वे पदोन्नति निर्धारित करते हैं, भविष्य की सफलता की संभावना का संकेत देते हैं अधिकांश शिक्षाविद और शोधकर्ता मानते हैं कि संतुष्टि, दृष्टिकोण और शैक्षणिक उपलब्धि के बीच संबंध आंशिक रूप से पारस्परिक है।

भटनागर (1966), अग्रवाल (1967), मेहता (1968), देव और शर्मा (1970), भटनागर (1969), टंडन (1969), शिवप्पा (1969), वसंता (1971) और कई अन्य लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया है। इन लेखकों का मानना था कि शिक्षा प्रणाली में बच्चों की संतुष्टि बढ़ाने की कोशिश में काफी शुरुआती समय और प्रयास खर्च किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ताओं ने शैक्षणिक उपलब्धि की अवधारणा को इस प्रकार लिया है:

- (1) बच्चे की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट सैद्धांतिक क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा,
- (2) विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले ज्ञान, कौशल और प्रशंसा में छात्रों की प्राप्ति या सफलता,
- (3) उनके शैक्षणिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों के शैक्षणिक क्षेत्र में परीक्षाओं में उपलब्धि,
- (4) टेस्ट परीक्षाओं में उनके शैक्षणिक विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत शैक्षणिक उपलब्धि के माप के रूप में लिया गया है।

उपसंहार

इस प्रकार की उपलब्धि शैक्षणिक या सैद्धांतिक विषयों से संबंधित होती है, जिसके समावेश से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। इसका तकनीकी या व्यावसायिक अधिग्रहण से कोई संबंध नहीं है। शैक्षणिक उपलब्धि "उच्च" या "निम्न" मुख्य रूप से परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखती है। अधिकांश लोकतांत्रिक समाजों में यह देखा गया है कि परिवार न केवल संस्कृति के संदर्भ में बल्कि जीवन शैली, आवास भौतिक संपत्ति, व्यवसाय और शिक्षा के मामले में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस प्रकार परिवार अलग-अलग स्तरों से संबंधित हैं - उच्च से निम्न तक। उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों को "उच्च" शैक्षणिक उपलब्धि के रूप में जाना जाता है।

संदर्भ

- अब्रोल, डी. एन. (1977) रिलेशन इंटेलिजेंस, व्यावसायिक रुचियों, उपलब्धि सेक्स और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उपलब्धि प्रेरणा का एक अध्ययन, पीएच.डी. एडु. दिल्ली यू.
- अग्रवाल, एस. सी. (1987) क्रिएटिव स्टूडेंट्स के बीच सीखने की शैली इलाहाबाद, सेंट्रल पब्लिशिंग हाउस।
- अग्रवाल, वाई.पी. और कुमारी, एम. (1975) लड़कों और लड़कियों के नियंत्रण के स्थान और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के विभिन्न स्तरों का अध्ययन, के.वाई. रिसर्च जर्नल, IX, 26-32।
- बिग्ग, एम.बी. (1974) (सं.) शिक्षा में अनुसंधान का सर्वेक्षण, बड़ौदा, शैक्षिक अनुसंधान और विकास सोसायटी।

- बुच, एम.बी. (1986) शिक्षा में अनुसंधान का तीसरा सर्वेक्षण, नई दिल्ली, एनसीईआरटी।
- बुच, एम.बी. (1991) शिक्षा में अनुसंधान का चौथा सर्वेक्षण, नई दिल्ली, एनसीईआरटी।
- बर्ट, सी.एल. (1947) मानसिक और शैक्षिक परीक्षण (दूसरा संस्करण) न्यूयॉर्क, स्टेपल्स प्रेस।
- कैनफीड, ए. ए. (1980) लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी मैनुअल। एन। आर्बर, एम.आई. ह्यूमैनिक्स मीडिया।
- अवन.आर., गजाला, एन., और अंजुम, एन. (2011)।
- माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी और गणित में उपलब्धि प्रेरणा, शैक्षणिक आत्म अवधारणा और उपलब्धि के बीच संबंधों का एक अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अध्ययन, 4(3).72-79. भगवतीश्वरन, एल., नायर, एस., स्टोन, एच., इसाक, एस., हीरेमथ, टी., राघवेंद्र, टी., और कुमार, वी. (2016)। उत्तरी कर्नाटक, दक्षिण भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की किशोरियों के बीच शिक्षा में बाधाएँ और सक्षमकर्ता: एक गुणात्मक अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विकास जर्नल, 49.262-270. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059316300414>
- चौहान, एस.एस. (2004)। उन्नत शैक्षिक मनोविज्ञान, विकास प्रकाशन गृह प्रा. लिमिटेड पृ. 222-223. छेत्री, एस. (2014)। किशोरों की आत्म-अवधारणा और उपलब्धि प्रेरणा तथा शैक्षणिक उपलब्धि के साथ उनका संबंध। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसमेंट्स इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, 3(5)। 236-253
- कावूसीपुर, एस., नूराफशान, ए., पूरहमद, एस., और देहघानी-नाज़वानी, ए. (2015)। शिराज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के छात्रों में उपलब्धि प्रेरणा का स्तर और इसके प्रभावशाली कारक।
- जे एडव मेड एडुक प्रोफ, 3 (1) .26-32. कुमार और बाजपेयी (2015)। उपलब्धि प्रेरणा और शैक्षणिक प्रदर्शन पर ई-लर्निंग का प्रभाव - सिक्किम में कॉलेज के छात्रों का एक केस स्टडी। <https://ir.inflibnet.ac.in/bitstream/1944/1877/1/38.pdf>